

METANNI OKSIKONDENSATSIYA USULI BILAN ETILEN OLISH UCHUN UCHUN SAMARALI KATALIZATORLAR ISHLAB CHIQISH

Bahronova Malika Sherzod qizi

Magistr, Navoiy davlat universiteti

Xatamova Muhabbat Sattarovna

Kimyo kafedrası professor v.b., k.f.n., Navoiy davlat universiteti

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li

Kimyo kafedrası professor v.b., t.f. (PhD), Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17790727>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metanni oksikondensatsiya usuli bilan etilen olish uchun samarali katalizatorlar olish yoritilgan. Metanni katalitik oksikondensatlash jarayonlarining ishlab chiqarishga tavsiya etilishi O'zbekiston Respublikasining etilen, suyuq yoqilg'i va boshqa shu kabi mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojini mahalliy xom-ashyolar hisobiga qondirilishi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: metan, tabiiy gaz, neft, oksikondensatsiya, katalizator.

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛЕНА МЕТОДОМ ОКСИДНОЙ КОНДЕНСАЦИИ МЕТАНА

Аннотация: В данной статье рассматривается разработка эффективных катализаторов для получения этилена оксиконденсацией метана. Показано, что внедрение в производство процессов каталитической оксиконденсации метана позволит удовлетворить потребности Республики Узбекистан в этилене, жидких топливах и других аналогичных продуктах за счет местного сырья.

Ключевые слова: метан, природный газ, нефть, оксиконденсация, катализатор.

DEVELOPMENT OF EFFICIENT CATALYSTS FOR THE OBTAINING OF ETHYLENE BY THE OXICONDENSATION METHOD OF METHANE

Anotation: This article discusses the development of effective catalysts for the production of ethylene by the oxycondensation of methane. It was shown that the introduction of catalytic oxycondensation of methane processes into production will satisfy the needs of the Republic of Uzbekistan in ethylene, liquid fuels and other similar products at the expense of local raw materials.

Key words: methane, natural gas, oil, oxycondensation, catalyst.

Keyingi yillarda metanni oksidlanishli kondensasiyalash va katalitik aromatlash reaksiyalari mutaxassislarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ayni vaqtda tabiiy va neftning yo'ldosh gazlarini qayta ishlashning yagona va istiqbolli yo'li bu ularni oksikondensasiyalash va katalitik aromatlash reaksiyalari bo'lib, jarayonlar bir bosqichda va normal atmosfera bosimida boradi. Tabiiy gaz va neftning yo'ldosh gazlaridan etilen, motor yoqilg'ilari hamda aromatik uglevodorodlar olish bo'yicha qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Qayd etilganlardan kelib chiqqan holda tabiiy va neftning yo'ldosh gazlaridan ekologik toza suyuq uglevodorodlar, motor yoqilg'ilari, etilen sintez qilish, ushbu jarayonlar uchun yuqori unumdorlikka va selektivlikka ega samarali katalizatorlarni yaratish va tanlash, reaksiyaning

borish qonuniyatlarini o'rganish va yaratilgan texnologiyalarni sanoatga joriy etish dolzarbdir. Metanol sintezi texnologiyasi murakkab, ammo yuqori samarali jarayondir. Takomillashtirilgan sintez reaktorlari, zamonaviy katalizatorlar va energiya tejamkor tizimlardan foydalanish metanol ishlab chiqarish unumdorligini oshirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Metanning foydali mahsulotlarga geterogen-katalitik oksidlanishi jarayonlarini shartli ravishda ikki yo'nalishga bo'lish mumkin. Ulardan biri kislorodli birikmalar – metanol va formaldegid olish bilan bog'liq bo'lib, u qator yillar mobaynida o'rganilib kelinmoqda. Bu sohada jarayonning mexanizmini tushuntirish, katalizator aktiv markazlari tabiatining ular aktivligi va selektivligiga ta'siri borasida qator yutuqlar qo'lga kiritilgan .

Ikkinchi yo'nalish – metanning yuqori uglevodorodlarga (asosan etan, etilen, propilen va asetilenga) katalitik oksikondensatlanishi jarayoni bo'lib, uning rivojlanayotganiga atigi 15-20 yillar bo'ldi xolos. Shunga qaramasdan, bu qisqa vaqt ichida o'tkazilgan metandan 30-35 % gacha unumdorlik bilan C₂-uglevodorodlari olish imkonini beradigan bir qator samarali katalizatorlar ishlab chiqildi.

Metanning oksikondensatlanish reaksiyasi uchun effektiv katalizatorlarni izlash dunyoning qator ilmiy guruhlari tomonidan amalga oshirilmoqda va bu izlanishlar, turli kimyoviy tarkibli sistemalarda metanni katalitik o'zgarishlarining asosiy qonuniyatlarini aniqlashga imkon berdi. O'rganilgan katalizatorlar 4 ta asosiy sinfi ajratiladi:

1. Qamrab oluvchi oksidli sistemalar;
2. Ishqoriy metallarning birikmalari qo'shilgan oksidli sistemalar;
3. Galogenli birikmalar tutgan katalizatorlar;
4. Metallik katalizatorlar.

Xulosa. Metanni katalitik oksikondensasiyalash reaksiyasi gomogen-geterogen mexanizm bo'yicha boradi. Tanlangan Mn₂O₃·KCl·ZrO₂ va Mn₂O₃·Na₂MoO₄·ZrO₂ katalizatorlar ishtirokida metanni oksikondensasiyalash jarayonining makrokinetik qonuniyatlari gaz oqimining hajmiy tezligi, harorat va katalizator o'lchamining keng oralig'ida o'rganilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Molchanov V.V. Mexanoximiya katalizatorov / V.V. Molchanov, R.A. Buyanov // Uspexi ximii - 2000. - T. 69. - № 5. - S. 476-493.
2. A.V.Vosmerikov, V.F. Anufrienko, L.L. Korobisina, E.G. Kodenev, G.V. Echevskiy, N.T. Vasenin, SP. Juravkov, E.V. Matus, Z.R. Ismagilov, V.N. Parmon // Kinetika i kataliz. -2006. - T. 47. -№ 3. - S. 396-401.
3. Vosmerikov A.V. Catalysts for non-oxidative methane conversion / A.V. Vosmeri-kov, V.I. Zaikovskii, L.L. Korobitsyna, E.G. Kodenev, V.V. Kozlov, G.V. Echevsky // Studies in surface science and catalysis. - 2006. - V. 162. - P.' 913-920 (Elsevier).
4. Minachyov X.M., Dergachyov A.A. Aromatizasiya nizkomolekulyarnix parafinov na seolitax semeystva pentasila // Uspexi ximii, 1990. – T. 59, vip. 9, S. 1522.